

KONSERVA ÒNIMLERIN ISLEP SHIG'ARIW TEXNOLOGIYASINIŃ BASQIŠHLARI

Urakbaev Abdusamad

Berdaq atındađı QMU Ximiya- texnologiya fakulteti Azıq-awqat
texnologiyası qanıgeligi studenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14190050>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 18-noyabr 2024 yil

Nashr qilindi: 20-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Konserva ,texnologiyalıq
processler, sterilizaciya,
blansirovka, qadaqlaw, vakuumlı
qadaqlaw, saqlaw hám saqlanıw
múddetleri, insan den-sawlıđına
qawipsizligi, innovaciyalıq
texnologiyalar, nano-
texnologiyalar, azıq-awqat
sanaati, ónim sapasın saqlaw,
ekologiyalıq taza qadaqlaw,
mikrofiltraciya, azıq-awqat
qawipsizligi, pasterizaciya, saqlaw
sharayatlari, azıq-awqat ónimleri
sterilizaciyası

ABSTRACT

Bul maqalada konserva ónimlerin islep shıđarıw texnologiyası haqqında tolıq mađlıwmatlar berilgen. Maqala konserva tayarlaw proceslerin bir neshe basqıshlarđa ajratıp túsındiredi, atap aytqanda, shiyki zatti tayarlaw, sterilizaciya, qadaqlaw, qaappaq jabıw, hám ónimdi saqlaw hám de tarqatıw. Hár bir basqıshdıń ózine tån qásiyetleri, ónim sapasına tásiri hám saqlanıw múddetin uzaytırw ushın qollanılatusın metodlar keltirilgen. Sonıń menen birge, maqalada konserva islep shıđarıw tarawındađı zamanagóy innovaciyalar hám texnologiyalıq jańalıqlar, mısali, nano-texnologiya hám mikrofiltraciya sıyaqlı usıllardıń áhmiyeti haqqında da sóz baradı. Konserva ónimlerin óndiristiń aktual tárepleri hám texnologiyalıq processlerdi rawajlandırıwdıń keleshekтеgi rejeleri kórip shıđılđan.

Konserva ónimleri házirgi kúnde dúnyada keń tarqalđan hám ańsat saqlanatusın azıq-awqat ónimleri retinde tutınıladı. Olar hár qıylı palız eginleri, miyweler, gósh, balıq, sút ónimleri hám basqa túrli azıq-awqat ónimlerin óz ishine aladı. Konserva ónimlerin islep shıđarıw texnologiyası júdá quramalı bolıp, ónimniń sapası hám saqlanıw múddetin támiyinlewge qaratilđan bir qatar processlerden ibarat esaplanadı. Bul maqalada konserva islep shıđarıw texnologiyasınıń tiykarđı basqıshları, onıń innovaciyları hám qarıydar ushın paydaları haqqında tolıq mađlıwmatlar berilgen.

Shiyki ónim tayarlaw.Konserva óndirisiniń birinshi basqıshı-bul shiyki ózim tayarlaw.Ónimler hár qıylı túrde bolıwı múmkin, mısali, palız eginleri, miyweler, gósh yamasa balıq. Shiyki onim tayarlawda onıń tazalıđı hám sapasına úlken itibar beriledi. Shiyki onim yamasa ónimler, ásirese, palız eginleri hám miyweler, kerekli muđdarda juwıladı. Bul process mikroblar hám pesticidler sıyaqlı ziyanlı elementlerdi alıp taslawđa járdem beredi.

Ónimler kerekli ólshemlerge kesiledi yamasa qalıplestiriledi. Mısali, palız eginleri dóńgelek yamasa kubik formasında kesiliwi múmkin. Kesiw processinde ónimniń dúzilisi hám estetik kórinisi de zárúrli bolıp tabıladı.

Blansirovka - bul palız eginleri yamasa miywelerdi qısqa múddet dawamında qaynağan suwda yamasa puwda qaynatıw procesi bolıp tabıladı. Bul process ónimniń vitaminlerin saqlap qalıw, onıń reńin jaqsılaw hám mikroorganizmlerdi joq etiw ushın ámelge asırıladı.

Sterilizaciya processi konserva ónimlerin mikroblardan, atap aytqanda, zıyanlı bakteriyalardan tazalaw hám saqlanıw múddetin uzaytıw ushın ámelge asırıladı. Ónimlerdi sterilizaciya qılıw processinde ıssılıq qollanıladı, bul mikroorganizmlerdiń rawajlanıwın toqtatadı hám ónimniń sapasın saqlawğa járdem beredi.

Ónimler ıdıslarğa jaylastırılğannan keyin, olar joqarı temperaturada (80-100°C) qızdırıladı. Bul process ádette 10 nan 30 minutqa shekem dawam etedi. Temperatura hám waqtıń tuwrı ornalıswı ónimniń sapasın saqlawğa, bıraq oğan salmaqlı zıyan jetpewin támiyinlewge járdem beredi.

Pasterizaciya processinde, ásirese, 60 -85°C temperaturada sterilizaciya ámelge asırıladı, bul bolsa ónimniń dúzilisi hám dâmine minimal zıyan jetkizedi. Autoklavlaw processinde bolsa joqarı basım hám joqarı temperatura birgelikte qollanıladı.

Konserva islep shıǵarıw procesiniń zárúrli basqıshı bul qadaqlaw bolıp tabıladı. Ónimler tuwrı qadaqlanbasa, olar demde aynıwı múmkin. Sol sebepli qadaqlawdıń joqarı sapasın támiyinlew zárúr.

Ónimler ıdıslarğa jaylastırılğannan keyin, ıdıslar tazalanğan hám sterilizaciya etiliwi kerek. Bankalar, shiysheler, plastmassa qutılar sıyaqlı hár qıylı ıdıslar qollanıladı. Ónimlerdi ıdıslarğa jaylastırıladı jáne onıń ústine suyıqlıq (sirke, duzlı suyıqlıq yamasa miywe sherbeti) qosıladı. Bul suyıqlıq ónimdi qorǵaydı jáne onıń uzaq múddet saqlanıwına járdem beredi. ıdıstaǵı hawanı shıǵarıw ushın vakuum qurılımları qollanıladı. Bul processtiń maqseti - ónimlerdiń ishki sharayatların maksimal dárejede saqlaw jáne onıń zıyanlı bakteriyalar menen tásin kemeytiw bolıp tabıladı.

Konserva ónimleri arnawlı jabıw sistemaları járdeminde bekkem jabıladı. Bul qaqpıqtıń ústinde basım qollanıladı yamasa ıssılıq járdeminde qaqpıqtı bekkem jabıw ámelge asırıladı. Qaqpıqtı jabıw procesi jergilikli hám xalıq aralıq sanitariya standartlarına say bolıwı kerek.

Sterilizaciya processinen keyin, ónimler arnawlı suwıtıw úskeneleri arqalı suwıtıladı. Suwıtıw procesi ónimniń sapasın saqlawda, onıń ózgeriwın aldın alıwda járdem beredi.

Tayar konserva ónimleri saqlaw bazalarına jaylastırıladı. Olar waqtında satıwğa shıǵarıladı yamasa qarıydarlarğa jetkiziledi. Ónimler saqlanatuǵın jaylar temperatura hám ıǵallıqtı basqarıw ushın tuwrı sharayatlarğa beyimlesken bolıwı kerek. Konserva ónimleri tómen temperaturada (10 -20°C) hám qurıtılğan orınlarda saqlanıwı kerek.

Konserva ónimlerin islep shıǵarıw texnologiyası turaqlı túrde jańalanıp baradı. Jańa usıllar hám úskeneler islep shıǵılıp atır, bul bolsa ónimler sapasın jáne de asırıwğa múmkinshilik beredi. Mısal ushın, nano-texnologiya hám mikrofiltraciya texnologiyaları járdeminde ónimlerdiń saqlanıw múddetin uzaytıw hám olardıń paydalı qásiyetlerin saqlaw múmkin. Sonıń menen birge, ekologiyalıq taza hám azıq-awqat qawipsizligin támiyinlew ushın biologiyalıq konservantlar hám jańa túrdegi qadaqlaw materialları keńeyip barmaqta

Juwmaq

Konserva ónimlerin islep shıǵarıw texnologiyası quramalı hám kóp basqıshlardan ibarat bolıp, hár bir basqıshda joqarı sapalı ónim islep shıǵarıw ushın itibarlılıq penen islew zárúr. Bul texnologiyalar dawamlı túrde rawajlanıwlanıp barıwı, qarıydarlardı sapalı hám uzaq múddet saqlanatuǵın azıq-awqat ónimleri menen támiyinlewge múmkinshilik beredi. Konserva

ónimleriniń ayırıqshalıǵı, olardı islep shıǵarıw procesiniń quramalılıǵı hám innovaciyalıq jantasıwlar arqalı, bul tarawdıń taǵı da rawajlanıwlar hám jetiskenlikler kútilmekte.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Kuzmin, V.I. (2017). Pishirish va konserva mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi. Tashkent: O'zbekiston Milliy Universiteti Noshirlik.
2. Ibragimov, A. (2019). Oziq-ovqat sanoatida yangi texnologiyalar. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi.
3. Kurbanbayeva, G. . (2023). Innovative ways of increasing grain productivity in the agriculture. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(9), 21–24. Retrieved from <https://internationalbulletins.com/intjour/index.php/jah/article/view/1332>
4. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2024). Grain and grain structure. *American Journal of Applied Science and Technology*, 4(03), 29-33. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
5. Kurbanbaeva , G. ., & Dauletiyarova , M. (2024). Qoraqalpog'iston respublikasida biostimulyatorlarni boshqali don ekinlarga qo'llash va hosildorligini oshirish. *Евразийский журнал академических исследований*, 4(4), 146–151. <https://doi.org/10.37547/ajast/Volume04Issue03-06>
6. Kurbanbayeva Gulshad Sarsenbaevna, & Kosbergenova Bibinaz Muratbaevna. (2022). Nutritional quality of high-yielding cereals in karakalpakstan. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 1182–1185. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/ZD2VY>
7. Kurbanbaeva Gulshad Sarsenbaevna, & Masharipova Bahor Ixtiyor qizi. (2023). Additives added to bakery products. *Intent Research Scientific Journal*, 2(5), 162–166. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/113>
8. Kurbanbaeva Gulshad, & Askarova Khurshida. (2023). Grain raw materials and their classification. *Intent Research Scientific Journal*, 2(5), 61–64. Retrieved from <https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/97>